

patterns exacerbate meteoropathic symptoms, such as headaches, joint pain, and psychological discomfort. Vulnerable groups, including older adults and individuals with chronic conditions, require special attention. International organizations like WHO, IPCC, and WMO are actively studying this issue, developing adaptation strategies and early warning systems. Comprehensive measures, including medical support, public awareness, and infrastructure improvements, are essential to mitigate the impacts. Further research should focus on long-term effects and the development of effective adaptation strategies.

References

1. Garcia, R., & Martinez, L. (2022). Psychological Impacts of Extreme Weather Events: A Review. *Journal of Environmental Psychology*, 45(3), 123–134.
2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge University Press.
3. Jones, A., & Brown, T. (2020). Humidity and Rheumatic Pain: A Meta-Analysis. *Arthritis Research & Therapy*, 22(1), 56–67.
4. Lee, J., & Kim, S. Cardiovascular Responses to Weather Changes in the Elderly. *Journal of Geriatric Medicine*, (2021). 18(4), 89–97.
5. Smith, K., et al. (2019). Temperature Fluctuations and Migraine Incidence. *Neurology*, 92(5), 234–241.
6. World Health Organization (WHO). (2021). *Climate Change and Health*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>.
7. World Meteorological Organization (WMO). (2023). *Climate Services for Health*. Retrieved from <https://www.wmo.int/climate-services-health>.

Eshmirzayev¹ D.R., Xolbayev¹ G.X., Shermuxamedov² U.A.

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
e-mail: eshmirzayevdoston9@gmail.com

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqod instituti Toshkent, O‘zbekiston,
e-mail: shermukhamedov89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458206>

O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY VILOYATLARIDA BAHOR VA KUZ FASLLARIDA QORA SOVUQ TUSHISH SANALARI TAHLILI

Annotatsiya. Ishda O‘zbekistonning markaziy hududlarida joylashgan Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlaridagi stansiyalarning joriy iqlimiy (1991-2020 yy.) davr oralig‘ida bahorda va kuzda kuzatilgan (vegetatsiya davrida) sovuq tushish sanalari tahlil qilingan. Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, sovuq tushish sanalarining qiymati quyidagi oraliqda kuzatiladi: bahorda -Samarqand viloyati bo‘yicha 15 kun, Jizzax viloyati bo‘yicha 28 kun, Sirdaryo viloyati bo‘yicha 10 kun, kuzda Samarqand viloyati bo‘yicha 29 kun, Jizzax viloyati bo‘yicha 20 kun, Sirdaryo viloyati bo‘yicha 11 kun

Kalit so‘zlar: ob-havo, xavfli meteorologik hodisalar, sovuq tushish sanalari, qishloq xo‘jaligi ekinlari, meteorologik stansiya, qora sovuq hodisasi.

В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ УЗБЕКИСТАНА ЧЁРНАЯ ХОЛОДНАЯ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ АНАЛИЗ ДАТ

Аннотация. В работе анализируются даты заморозков в весенней и осенней сезоны (в период вегетации) за период текущего климатического периода (1991-2020 гг.) в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, расположенных в центральных регионах Узбекистана. Анализ показывает, что даты наблюдения заморозков изменяется в следующих пределах: весной - по Самаркандской области 15 дней, по Джизакской области 29 дней, по Сырдарьинской области 10 дней; осенью - по Самаркандской области 29 дней, по Джизакской области 20 дней, по Сырдарьинской области 20 дней.

Ключевые слова: погода, опасные метеорологические явления, даты заморозков, сельскохозяйственные культуры, метеорологическая станция, явление заморозка.

ANALYSIS OF DATES OF BLACK FROZEN IN SPRING AND AUTUMN SEASONS IN CENTRAL REGIONS OF UZBEKISTAN

Abstract. The study analyzed the dates of frosts observed in spring and autumn (during the growing season) at stations in the Samarkand, Jizzakh and Syrdarya regions located in the central regions of Uzbekistan during the current climatic period (1991-2020). The analysis shows that the values of frost dates are observed in the following range: in spring - 15 days for Samarkand region, 28 days for Jizzakh region, 10 days for Syrdarya region, in autumn - 29 days for Samarkand region, 20 days for Jizzakh region, 11 days for Syrdarya region

Key words: weather, dangerous meteorological phenomena, frost dates, agricultural crops, meteorological station, frost phenomenon.

Kirish. Kundalik turmushdan ma'lumki, ob-havo sharoitlari ba'zan o'simliklar uchun noqulay bo'ladi. Ular qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga katta zarar keltiradi. Masalan, 1989-yilning 30-aprel kuni O'zbekistonda havo keskin sovib ketishi ro'y berganligi sababli, ba'zi hududlardagi ochiq dalada parvarish qilinayotgan pomidor, bodring va boshqa ekinlarni, shuningdek, g'o'za maysalarini sovuq urdi. Shuning uchun dehqonlar bu ekinlarni qayta ekib iqtisodiy jihatdan katta zarar ko'rdilar. Bunday hollarda ob-havoning noqulay sharoitlarini qishloq xo'jaligi uchun xavfli meteorologik hodisalar qatoriga qo'shiladi [1, 2, 3].

Ishning maqsadi va vazifalari. O'zbekistonning markaziy hududlarida joylashgan Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kuzatilgan ko'p yillik (1991-2020 yy) meteorologik ma'lumotlari asosida bahor va kuz fasllarida (vegetatsiya davrida) sovuq tushish sanalarini tahlil qilish.

Tadqiqot ob'yekti sifatida Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari tanlangan. **Tadqiqot predmeti** – ushbu viloyatlar hududida joylashgan meteorologik stansiyalar ma'lumotlari asosida kuz va bahor fasllarida sovuq tushish sanalari.

Natija va muhokama. Qishloq xo'jaligi uchun xavfli meteorologik hodisalarning asosiylariga yilning iliq davrida – qora sovuqlar, qurg'oqchilik, quruq issiq shamol-garmsel, changli bo'ronlar, do'l, kuchli jalalar kirsas, qishda esa qattiq sovuqlar, yaxmalak, muz qatqaloqlari, qorsizlik yoki qalin qor qoplami va boshqalar kiradi [1, 2, 3].

Joyning relyefi, tuproq holati, o'simliklar va suv havzalarining borligi bahorda hamda kuzda kuzatiladigan qora sovuqlari kuchiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi [1, 2, 3].

Joyning relyefiga qarab sovuq havo oqimlarining olingan joyga kelishi va ketishi turlicha ro'y beradi. Kechasi qiyaliklarda faol yuzaning radiatsion sovishi natijasida unga tutashgan havo qatlami ham kuchli soviydi, natijada uning zichligi ortib og'irroq bo'lib qoladi va qiyalik pastiga oqib tushadi, shuning uchun qiyalik pastidagi havo sovuqroq bo'ladi [4, 5].

Relyefning botiq shakllari (tog'lar bilan o'ralgan vodiylar, botiqlar, o'rmondagi yalangliklar) da sovuqsiz davrning davomiyligi tekis gorizontallardagiga nisbatan ancha qisqaradi, bunday botiq joylarda qora sovuqning kuchi ortadi [1, 2, 3].

O'simliklarning qora sovuqlarga chidamliligi va shikastlanish darajasi qora sovuqning boshlanish vaqtida, uning kuchiga va davomiyligiga, o'simlikning rivojlanish fazasiga, o'simlikning holatiga, turi va naviga, agrotexnika sharoitlariga va boshqa omillarga bog'liq [1, 2, 3].

A.Q. Abdulayev ba'zi mevali o'simliklarning qora sovuqdan shikastlanishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tgan (1-jadval).

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, bitta o'simlikning har xil qismlari qora sovuqlarga turlicha chidamlilik darajasiga ega. Gullash va tugunchalar hosil bo'lish davrida 0° dan 2°C gacha qora sovuqlar hosilni butunlay yo'q qilishi mumkin.

1-jadval

Ba'zi mevali o'simliklarning qora sovuqlardan shikastlanishi kritik haroratlari

O'simlik turi	Qora sovuqdan shikastlanadigan o'simlik qismi	Kritik haroratlari °C larda
Limon	Daraxt butunlay	-9 ÷ -10
	Shabbari (shoxlari, novdalari)	-7 ÷ -8
	Barglari	-6

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Apelsin	Daraxt butunlay	-10 ÷ -11
	Shabballari	-8 ÷ -9
	Barglari	-7
Mandarin	Daraxt butunlay	-12
	Shabballari	-10
	Barglari	-8
Tok	O‘sayotgan kurtaklari	-1
	Gullari	0
Olma, nok, olcha, olxo‘ri	Yopiq g‘unchalari	-4
	Gullari	-2
	Meva tugunlari	-1
Gilos	G‘unchalari va gullari	-2
	Meva tugunchalari	-1
O‘rik, shaftoli	Yopiq g‘unchalari	-2
	Gullari	-3
	Meva tugunchalari	-1
Malina, qulupnay	Gullari va meva tugunchalari	-2

Limon, apelsin, mandarin kabi o‘simliklarda qora sovuqlardan dastavval barglari (-6° ÷ -8°C)larda, shox-shabballari (-7° ÷ -10°C)larda, shikastlanadi. Bu o‘simliklarning shox-shabballari, barglariga nisbatan qora sovuqlarga chidamlir oq bo‘ladi.

2-4-jadvallarda Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida joylashgan meteorologik stansiyalarda kuz va bahor fasllarida ko‘p yillik ma‘lumotlar asosida sovuq tushish sanalari keltirilgan.

2-jadval

Samarqand viloyatida joylashgan meteorologik stansiyalarda
kuz va bahor fasllarida sovuq tushish sanalari (1991-2020 yy.)

Stansiyalar	Bahor faslida sovuq tushish sanalari	Kuz faslida sovuq tushish sanalari
Samarqand	19.03	11.11
Dagbit	18.03	19.11
Qo‘shrabod	01.04	20.10
Nurobod	18.03	08.11
Payshanba	14.03	05.11
Payariq	16.03	11.11

**Ma‘lumot O‘zgidromet ma‘lumotlari asosida tuzildi.*

3-jadval

Jizzax viloyatida joylashgan meteorologik stansiyalarda
kuz va bahor fasllarida sovuq tushish sanalari (1991-2020 yy.)

Stansiyalar	Bahor faslida sovuq tushish sanalari	Kuz faslida sovuq tushish sanalari
Jizzax	17.03	03.11
Do‘stlik	11.03	05.11
Lalmikor	22.03	05.11
G‘allaorol	20.03	11.11
Baxmal	05.04	23.11
Yangiqishloq	18.03	13.11
G‘arbiy Arnasoy	07.03	15.11

**Ma‘lumot O‘zgidromet ma‘lumotlari asosida tuzildi.*

2-jadvaldagi ma‘lumotlarga asosan tahlil qiladigan bo‘lsak Samarqand viloyatiga joylashgan meteorologik stansiyalarida kuzatilib borilgan bahor va kuz fasllarida (vegetatsiya davrida) sovuq tushish sanalari keltirilgan. Unga ko‘ra bahor faslida Samarqand stansiyasida 19-mart, Dagbit va Nurobod stansiyalarida 18-mart, Qo‘shrabod stansiyasida 1-aprel, Payshanba stansiyasida 14-mart, Payariq stansiyasida 16-martda kuzatilgan. Kuz faslida esa Samarqand va Payariq stansiyalarida 11-noyabr, Dagbit stansiyasida 19-noyabr, Qo‘shrabod stansiyasida 20-oktyabr, Nurobod stansiyasida 8-noyabr, Payshanba stansiyasida 5-noyabr sanalarida sovuq tushishi kuzatilgan.

3-jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Jizzax viloyatlarida joylashgan meteorologik stansiyalarida sovuq tushish sanalari quyidagicha: bahor faslida, Jizzax stansiyasida 17-mart, Do‘stlik

stansiyasida 11-mart, Lalmikor stansiyasida 22-mart, G‘allaorol stansiyasida 20-mart, Baxmal stansiyasida 5-aprel, Yangiqishloq stansiyasida 18-mart, G‘arbiy Arnasoy stansiyasida 7-mart sanalarida kuzatilgan. Kuz faslida esa, Jizzax stansiyasida 3-noyabr, Do‘stlik va Lalmikor stansiyalarida 5-noyabr, G‘allaorol stansiyasida 11-noyabr, Baxmal stansiyasida 23-noyabr, Yangiqishloq stansiyasida 13-noyabr, G‘arbiy Arnasoy stansiyasida esa 15-noyabrda kuzatilgan.

4-jadval

Sirdaryo viloyatida joylashgan meteorologik stansiyalarda
kuz va bahor fasllarida sovuq tushish sanalari (1991-2020 yy.)

Stansiyalar	Bahor faslida sovuq tushish sanalari	Kuz faslida sovuq tushish sanalari
Sirdaryo	23.03	29.10
Yangiyer	13.03	05.11
Guliston	17.03	24.10

**Ma‘lumot O‘zgidromet ma‘lumotlari asosida tuzildi.*

4-jadvaldagi ma‘lumotlarga asoslangan holda tahlil qiladigan bo‘lsak, bahor faslida Sirdaryo stansiyasida 23-mart, Yangiyer stansiyasida 13-mart, Guliston stansiyasida 17-martda kuzatilgan bo‘lsa, kuz faslida, Sirdaryo stansiyasida 29-oktyabr, Yangiyer stansiyasida 5-noyabr va Guliston stansiyasida 24-oktyabrda kuzatilgan.

Xulosa. Samarqand viloyatida joylashgan meteorologik stansiyalarda kuzatilgan bahor va kuz fasllarida (vegetatsiya davrida) sovuq tushish sanalari 16-martdan 1-aprelgacha, kuz faslida 20-oktyabrdan 19-noyabr sanalari oralig‘ida, Jizzax viloyatida joylashgan meteorologik stansiyalarda bahor faslida 7-martdan 5-aprelgacha, kuz faslida 3-noyabrdan 23-noyabr sanalari oralig‘ida, Sirdaryo viloyatida joylashgan meteorologik stansiyalarda esa 13-martdan 23-martgacha, kuz faslida 24-oktyabrdan 5-noyabr sanalari oralig‘ida kuzatilgan.

Keltirilgan ma‘lumotlar asosida Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida qishloq xo‘jaligiga agrometeorologik xizmat ko‘rsatishda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Q. Abdullayev, H.A. Arg‘inboyev, H.U. Abdullayev. Agrometeorologiya. Darslik. Toshkent 2006. -433 b.
2. A.Q. Abdullayev. Agrometeorologiya asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2007. -248 b.
3. A.Q. Abdullayev, H. Arg‘inboyev, H.U. Abdullayev. Fizika va agrometeorologiya. Darslik. Toshkent 2015. -480 b.
4. Xolbayev G.X., Egamberdiyev X.T., Maxmudov Q.M., Eshmirzayev D.R. O‘zbekistonning bug‘doy yetishtiruvchi viloyatlarida xavfli meteorologik hodisalarning takrorlanuvchanligini baholash / Innovations in technology and science education journal. -B. 177-190.
5. Абдуллаев А.К., Сафаров Э.Ю., Холбаев Г.Х., Рўзиева М.Б., Утарбаева К.А. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун хавфли қора совуқ ҳодисаси ҳақида / Материалы Республиканской научно-практической конференции «Рациональное использование природных ресурсов южного Приаралья». Нукус- 2012. – Б. 103-104.